

Aprel, 2026-yil

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARI UCHUN O'YIN
TEXNOLOGIYALARI. "AQLLI SHAHAR" ELEKTRON DASTURI TAHLILI

Ulug'ova Maftuna Turg'unovna

Samarqand viloyati

Payariq tumani 16-son DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19974919>

Anontatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiluvchi "Aqlii shahar" interaktiv o'yin gilamchasining ahamiyati va tuzilishi yoritilgan. Gilamcha oltita asosiy zona — ob-havo, fasllar, shahar yo'llari, labirint, his-tuyg'ular va mini uycha burchaklarini o'z ichiga oladi. Maqolada ushbu vosita orqali bolalarning mantiqiy fikrlashi, nutqi, emotsional intellekti hamda mayda motorikasini shakllantirish usullari bayon etilgan. Shuningdek, gilamchani tayyorlash bosqichlari va unda qo'llaniladigan interaktiv elementlarning (tovush, LED chiroqlar) pedagogik samaradorligi tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: interaktiv metodika, rivojlantiruvchi o'yin, "Aqlii shahar", emotsional intellekt, mantiqiy fikrlash, maktabgacha ta'lim, sensor rivojlanish.

Abstract: This article discusses the importance and structure of the "Smart City" interactive play mat, which serves the comprehensive development of preschool children. The mat includes six main zones - weather, seasons, city roads, labyrinth, emotions and mini-house corners. The article describes the methods of developing children's logical thinking, speech, emotional intelligence and fine motor skills through this tool. The stages of preparing the mat and the pedagogical effectiveness of the interactive elements used in it (sound, LED lights) are also analyzed.

Keywords: interactive methodology, developmental game, "Smart City", emotional intelligence, logical thinking, preschool education, sensory development.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение и структура интерактивного игрового коврика «Умный город», который служит всестороннему развитию детей дошкольного возраста. Коврик включает шесть основных зон – погода, времена года, городские дороги, лабиринт, эмоции и мини-домики. В статье описаны методы развития логического мышления, речи, эмоционального интеллекта и мелкой моторики детей с помощью этого инструмента. Также анализируются этапы подготовки коврика и педагогическая эффективность используемых в нем интерактивных элементов (звук, светодиодная подсветка).

Ключевые слова: интерактивная методика, развивающая игра, «Умный город», эмоциональный интеллект, логическое мышление, дошкольное образование, сенсорное развитие.

Ta'lim texnologiyasi tushunchasi ta'lim maqsadiga erishish quroli, ya'ni oldindan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini yaxlit tizim asosida bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish va shu maqsadga erishishning metod, usul va vositalari tizimini, ta'lim jarayonini boshqarishni ifodalaydi. Pedagogik texnologiyaning markaziy muammosi bola shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashdan iborat. Pedagogik texnologiyaning tamoyillari quyidagilardir: kafolatlangan yakuniy natija, ta'limning samaradorligi, qaytuvchan aloqaning

Aprel, 2026-yil

mavjudligi, ta'lim maqsadining aniq shakllanganligi. O'yin texnologiyasi ham o'yin metodidan o'zining aniq maqsadi, amalga oshirish kerak bo'lgan jarayonlarning mantiqiy ketma- ketligi va o'zaro bog'liqligi, oldindan belgilangan natijalarga erishish kafolati bilan farq qiladi.

L.S. Vigotskiy o'yinni bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarni o'zlashtirish vositasi sifatida ta'riflaydi. Har qanday o'yin muayyan vazifalarni bajaradi:

- maftunkorlik;
- kommunikativlik;
- o'z imkoniyatlarini amalga oshirish;
- tashxis;
- o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi muloqot;
- ijtimoiylashuvlik.

Ma'lumki, o'yinlar quyidagi to'rt asosiy xususiyatga ega:

- erkin rivojlantiruvchi faoliyat, ya'ni bola o'yinni o'zi tanlaydi, unda faol ishtirok etadi. Bunda birinchi navbatda yakuniy natija emas, balki o'yin jarayoni muhim ahamiyatga ega;

- ijodiy xarakter, ya'ni o'yin jarayonida bolalar uchun ijod qilishga katta imkoniyatlar mavjud;

- emotsional ta'sir — bola o'yinda markaziy o'rin egallashni xohlaydi, g'olib bo'lishga intiladi, bu bolaning faolligini oshirishga yordam beradi;

- asosiy va qo'shimcha qoidalar o'yin mazmuni, uning mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi.

O'yin tuzilishiga- maqsad, rejalashtirish, maqsadga erishish, natijalarni tahlil qilish kabi komponentlar kiradi. O'yinning eng asosiy xususiyati uning ijodiyligidadir. U o'zaro kurash, musobaqalashish, raqobat shaklida namoyon bo'ladi. Ilmiy tadqiqod ishlari natijasi shuni ko'rsatadiki, nazariy jihatdan o'yinga faoliyat, jarayon va o'qitish metodi sifatida qarash mumkin.

O'yin faoliyat sifatida maqsadni belgilab olish, rejalashtirish va amalga oshirish, natijalarni tahlil qilishni qamrab oladi va bunda shaxs subyekt sifatida o'z imkoniyatlarini to'la amalga oshiradi.

O'yinli faoliyatni motivatsiyalash o'yin xarakterining musobaqalashish shartlari, shaxsning o'zini namoyon qila olishi, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish ehtiyojlarini qondirishdan kelib chiqadi. Jarayon sifatida o'yin tuzilmasi quyidagilarni qamrab oladi:

- o'ynash uchun olingan rollar;
- bu rollarni ijro etish vositasi bo'lgan o'yin harakatlari;
- haqiqiy narsalarni shartlilarga almashtirish;
- o'yinda ishtirok etuvchilarning real o'zaro munosabatlari;
- o'yinda shartli ravishda yaratilgan sujet (mazmun).

Har qanday texnologiyada, jumladan, o'yin texnologiyalarida ham, o'quv maqsadi aniq belgilanishi zarur. Bu texnologiyaning asosiy negizidir. Maqsad to'g'ri qo'yilishi uchun tarbiyachi bolaga nimani o'rgatmoqchi bo'lganligini bilishi kerak. Bitta mashg'ulotda bitta maqsad qo'yilishi maqsadga muvofiq. Masalan, bolalarni 3 raqami bilan tanishtirish yoki yil fasllari haqida tushuncha berish va h.k.

Maktabgacha ta'limda yoshi kattalarning to'plagan tajribasini kichik yoshdagilarga singdirish jarayonida o'yinlar ta'lim metodi sifatida namoyon bo'ladi. O'yin metodlariga qarab

Aprel, 2026-yil

maktabgacha ta'lim vazifalaridan kelib chiqib, predmetli, sujetliishchan, drammalashtirilgan o'yinlardan keng foydalaniladi.

Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlarni o'quv tarbiya jarayonida qo'llash quyidagi o'ziga xos xarakterga ega bo'ladi. Birinchidan, rivojlantiruvchi pedagogik o'yinlar maxsus topshiriqlar majmuasidan iborat bo'ladi. Ikkinchidan, o'yin faoliyatidagi topshiriqlar rangli kublar, g'ishtchalar, kvadratlar, plastilin, karton qog'ozlar, konstmkktor-mexanik majmualarida turli ornament, rasm va jimjimador predmetlar vositasida amalga oshiriladi. Uchinchidan, topshiriqlar mustaqil bajarilishini ta'minlash maqsadida ulni osondan qiyinga tomon, aniq vaqt oralig'ida sifatli bajarilishini ta'minlash darkor.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida interfaol o'yinlardan foydalanish ijobiy natijalarga olib keladi. Bu o'yinlar jarayonida bola passiv obyektidan faol subyektga aylanadi. Tarbiyachining asosiy vazifasi esa o'yinni tashkil etish, bolalar ijodiga sharoit yaratishdan iborat. Interfaol usul:

1. Pedagogik texnologiyaning ajralmas bir qismi sifatida ta'lim tarbiyaning umumiy mohiyatini aks ettiruvchi yahlit jarayondir.

2. Ta'lim tarbiya jarayonini takommilashtiruvchi, optimallashtirishga bo'lgan ijtimoiy ehtiyoj.

3. Didaktik hamda tarbiyaviy xarakterdagi ta'lim tarbiya jarayonini samarali mohorat tarza tashkil etishdur.

4. Yo'naltiruvchanlik vazifasini bajaradi, yani shaxsni rivojlantirish tarbiyalash shakillantirish uchun xizmat qiladi,

5. Shaxsiylik xususiyatga ega bo'lib muayyan ta'lim tarbiya jarayonida qo'llashga nisbatan yagona, qat'iy, me'yorlar talab etilmaydigan jarayon. Interfaol usullar o'z navbatida maktabgacha yoshdagi bolalarda quidagi psixologik xususiyatlarini shakillantirish bilan ajralib turadi.

Ya'ni ;

Fikrlash : - mantiqiy tafakkur ko'rgazmali, tasvirli jarayon asosida rivojlanadi. Nutq:- ichki nutqning rivojlanishiga ma'lum tasir etadi.

Ixtiyoriy bilish jarayoni;- o'zlashtirish jarayonida ixtiyoriy ravishda o'z fiktini jamlashga kirishadi.

Fiziologik sezgirlik: - individual ravishda aksariyat, xolda past darajada.

Bilim orttirish obyekti:- predmet va hodisalar o'rtasidagi sabab – oqibatli bog'liqlik .

Bilim orttirish usuli:- mustaqil faoliyat, kattalar va tengdoshlar bilan bilim orttirish muloqot qilish.

Muvaffaqiyatli o'zlashtirish shartlari:- shaxsiy dunyoqarashning kengligi, xar bir ishda bilimdonlik.

Muloqot yuritish sharti:- vaziyatdan tashqari shaxsiy muloqot.

Tengdoshlari bilan munosabatlar:- hissiy ko'mak manbai.

His-hayajonlar:- yuqori darajadagi his- tuyg'ularga egalik.

O'yin faoliyati:- o'zini zimmasiga olgan ro'lga muofiq tutish shakillanadi Interfaol o'yinlar jarayonida bola mustaqil fikrini to'g'ri bayon etishga, boshqalarni tinglashga o'rganadi, boshqacha qilib aytganda interfaol o'yinlar orqali kelajakda har bir bola uchun zamir bo'lgan ijobiy sifatlar shakllantiriladi.

Interfaol o'yinlarni samarali o'tkazish uchun quyidagi qoidalarga e'tibor berish lozim:

Aprel, 2026-yil

1. Mashg'ulot oldidan bolalar o'yin qoidalarini va mazmunini qay darajada tushunganliklarini aniqlash.
2. Bolalarning yosh xususiyatlari va bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini hisobga olish.
3. Har bir bolaning qobiliyati va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish.
4. O'yin jarayonida bolalarga qiziq bo'lgan materiallardan foydalanish.
5. Diqqat va e'tiborni jalb etadigan uslublarni izlab topish.
6. Bolalarga rohami to'g'ri taqsimlash.
7. O'yindan qanday maqsadda foydalanish mumkinligini bilish.
8. O'yinning asosiy bosqichlari haqida tasavvurga ega bo'lish va natijalarini prognoz qilish.

Pedagogik nuqtayi nazardan to'g'ri tashkil etilgan o'yin bolaning axloqiy, irodaviy xususiyatlarini shakllantirish bilan birga unda bilim olishga, atrofdagi olam sirlarini ochishga qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish kerak. O'yinlar texnologiyasi tushunchasi pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismidir. O'yin texnologiyasi an'anaviy tahimdagi o'yin metodidan o'zining aniq maqsadi, amalga oshirish kerak bo'lgan jarayonlarning mantiqiy ketma-ketligi va o'zaro bog'liqligi, oldindan belgilangan natijalarga erishish kafolati bilan farq qiladi.

Quyida biz tomonimizdan yaratilgan Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Aqlli shahar" rivojlantiruvchi dasturining mazmunini tahlil qilib bermoqchimiz.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning dunyoqarashini kengaytirish, ularning mantiqiy fikrlashini va nutqini o'stirishda ko'rgazmali va interaktiv vositalarning o'rni beqiyos. Shunday zamonaviy loyihalardan biri — "Aqlli shahar" rivojlantiruvchi ko'p funksiyali gilamchasidir.

Mazkur dasturning 6 ta asosiy interaktiv zonadan tashkil topgan.

1-bo'lim: Ob-havo burchagi.

Ushbu bo'lim bolaga tabiat hodisalarini o'rganishga yordam beradi. Bola quyosh, bulut, yomg'ir, qor va shamol elementlarini tanlab, gilamchaga yopishtiradi. Bu jarayon bolaning nutqini boyitadi va atrof-muhit haqidagi tushunchalarini tizimlashtiradi.

2-bo'lim: Fasllar burchagi

Daraxt tasviri orqali to'rt fasl (qish, bahor, yoz, kuz) mohiyati tushuntiriladi. Bola har bir faslga mos elementlarni (gullar, mevalar, sarg'aygan barglar yoki qor) joylashtirish orqali tabiatning o'zgarish zanjirini anglaydi.

3-bo'lim: Shahar yo'llari

Ushbu zona bolalarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatishga xizmat qiladi. Yo'llar, svetofor, mashinalar va yo'l belgilari bilan ishlash orqali bola:

- Mashinani yo'lda harakatlantirishni o'rganadi;
- Yo'l qoidalariga amal qilish ko'nikmasini shakllantiradi;
- Rolli o'yinlar orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

4-bo'lim: Labirint zonasi

Ip va tugmacha yordamida yaratilgan labirint bolaning diqqat-e'tiborini jamlashga yordam beradi. Mashinani manzilga yetkazish vazifasi orqali bolada sabr-toqat, qat'iyatlilik va nozik motorika (qo'l barmoqlari harakati) rivojlanadi.

5-bo'lim: His-tuyg'ular burchagi

Aprel, 2026-yil

Bolaning emotsional intellektini rivojlantirish uchun mo'ljallangan. Bu yerda turli emotsiyalar (xursand, hayron, g'azablangan, xafa, qo'rqqoq, uyg'un) aks etgan yuz ifodalari mavjud. Bola o'z hislarini tanlash va tushuntirish orqali o'zini boshqarishni o'rganadi.

6-bo'lim: Mini uycha burchagi

Bu zona kundalik hayot ko'nikmalarini shakllantiradi. Eshikni ochish-yopish, derazadagi pardalarni bog'lash, tugma va fermaurlar bilan ishlash orqali bola mustaqil o'yinga o'rganadi va qo'l motorikasi charxlanadi.

Dasturning maxsus interaktiv elementlari va imkoniyatlari:

“Aqlli shahar” gilamchasi nafaqat matoli tasvir, balki zamonaviy texnologik yechimdir:

- Tugma bosilganda: LED chiroqlar yonishi;
- Ovozli effektlar: Hayvon ovozlari va musiqalar yangrashi;
- Yashirin cho'ntaklar: Turli topshiriqlar va kartochkalar uchun joylar;
- Rag'batlantirish: Har bir topshiriqni bajargan bolaga yulduzcha berish tizimi.

“Aqlli shahar” rivojlantiruvchi gilamchasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun kompleks yechim bo'lib, u bolalarni zeriktirmagan holda bilim berish, muloqotga kirishish va dunyoni o'yin orqali kashf etish imkonini beradi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, ta'lim tarbiya jarayonlariga pedagogik texnologiya va interfaol usullarni maqsadli qo'llash, maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual qobiliyatlarini, ta'lim shakillarini o'ptimallashtirish, bolalarning mustaqil faoliyatini o'stirish va ta'lim samarodirligiga erishishga olib keladi.

REFERENCES:

1. Sh.M.Mirziyoyev. “Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - Har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak”.T: O'zbekiston, 2017. 2. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T:, O'zbekiston, 2017.
2. F.R.Qodirova, Sh.K.Tashpulatova. Bolalar bog'chasida metodik ishlar – T.: Voris - 2012 kasb-hunar uchun darslik.
3. O.Hasanboeva, M. Tadjieva, Sh. Toshpulatova va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. —T., «Ilm-ziyo», 2012 O'quv qo'llanma.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH